

Boshlang'ich sinflar va 5 - 6 sinflar matematika kursida geometrik materialni o'rganish xolati

Aliboyev Ulug'bek Ismoilovich

Andijon Davlat pedagogika instituti

“Matematika va informatika” kafedrası o'qituvchisi

Annotatsiya: Uzluksiz ta'lim tizimining umumiy o'rta ta'lim bosqichi uchun Davlat ta'lim standartlarini joriy etilishi umumiy o'rta ta'limning yangicha mazmunini shakllantirish uchun asos yaratdi. Ushbu maqola boshlang'ich sinflar va 5 - 6 sinflar matematika kursida geometrik materialni o'rganish xolati haqida yoritilgan.

Kalit so'zlar: Boshlang'ich sinf, matematika, sinf, o'quvchi, geometrik, tasavvur.

Аннотация: Введение государственных образовательных стандартов для ступени общего среднего образования системы непрерывного образования создало основу для формирования нового содержания общего среднего образования. В статье рассматривается изучение геометрического материала в курсе математики для начальных классов и 5–6-х классов.

Ключевые слова: Начальная школа, математика, класс, ученик, геометрия, воображение.

Abstract: The introduction of state educational standards for the general secondary education stage of the continuous education system created the basis for the formation of new content of general secondary education. The article examines the study of geometric material in the mathematics course for elementary grades and 5-6 grades.

Keywords: Primary school, mathematics, class, student, geometry, imagination.

Geometrik materialni o'rganishning propedevtik (tayyorgarlik) bosqichi umumiy o'rta ta'lim matematika kursining 1- 4 va 5 - 6 sinflarida amalga oshiriladi. Sistematik bosqich esa 7 - 9 sinflar «Geometriya (planimetriya)» kursida amalga oshiriladi.

Propedevtik (tayyorgarlik) bosqichini amalga oshirishning o'ziga xos xususiyati shundan iboratki, unda o'rganilishi lozim bo'lgan mavzuning muhim qismlarini aniqlash va ularni shunday joylashtirishni talab etiladiki, natijada uning turli qismlari va bosqichlari orasida zaruriy aloqalar o'rnatilib, o'quv materiali katta vaqt oralig'ida o'rganiladi.

Biz geometriya sistematik bosqichini o'rganishni boshlagan o'quvchilarning bilim, ko'nikma va malakalarini sinash asosida, geometriya propedevtik bosqichida o'quvchilarning geometrik tasavvurlarini tarkib toptirish va rivojlantirishni takomillashtirish yo'llarini aniqlash mumkin deb xisoblab, Andijon viloyati Paxtaobod tumani xalq ta'limi bo'limiga qarashli 19 —maktabda o'tkazgan tadqiqotimizda 7 —sinf o'quvchisidan quyidagi vazifalarni bajarishini talab etdik. Birinchi vazifada o'quvchilarga figuraning qismlarini ko'ra olish va ularni farqlay olish malakalari qanchalik tarkib toptirilganligini aniqlashga doyr masala berildi.

1 — masala. Chizmadagi barcha uchburchaklarni ko'rsating.

Ikkinchi vazifada qaralayotgan geometrik figuralar haqida o'quvchilar qanchalik tasavvurga ega ekanligini aniqlashga doyr masala berildi.

2 — masala. Chizmada tasvirlangan figuralardan qaysilari: a) turtburchak, b) to'g'ri turtburchak, v) kvadrat, g) ko'pburchak, d) turtburchak emas ekanligini aniqlang.

Aytish kerakki, murakkablik darajasi bo'yicha bu mashqlar amaldagi 3 —4 —sinflar matematika darsliklariga kiritilgan geometrik mashqlarga mos keladi.

Boshlang'ich sinf o'qituvchilarining ish tajribasini o'rganish shuni ko'rsatdiki, matematika kursida geometrik materialni yoritishda ikkita qarama —qarshi

yondoshishni ko‘rish mumkin: dastur talablarini to‘la bajarmaslik va dastur talablaridan ortiqcha talablar qo‘yish.

Birinchi yondashuv shu bilan xarakterlanadiki, o‘qituvchilar o‘quvchilar tomonidan geometrik material oson o‘zlashtirilayotganligini ko‘rib, darslikda keltirilgan topshiriqlarning barchasini ular tomonidan bajarilishini talab etmaydilar, chunki bu mashklar ko‘p hollarda darsning yakunlovchi qismiga kiritilgandir.

Boshlang‘ich sinflar matematika darslarining taxlili shuni kursatadiki, o‘qituvchilar vaqtdan tug‘ri foydalana olmasligi natijasida bu mashqlarni to‘laligicha bajarish uchun ko‘p xollarda vaqt yetmay qoladi. Shuning uchun ular materialni ixchamlashtirib o‘tishga, yoki mustaqil urganish uchun vazifa qilib berishga majbur bo‘ladilar. Oqibatda o‘quvchilar bilimlarni yuzaki o‘zlashtiradilar va natijada ularning bilimlarida tipik xatoliklar paydo bo‘ladi. Bu xolat esa o‘qituvchi tomonidan geometrik materialni mazmunini tug‘ri baholay olmasligi oqibatida kelib chiqqan. Ushbu xatoliklarni oldini olishning asosiy yo‘li darslikka kiritilgan barcha geometrik mashqlar sistemasini o‘quvchilar tomonidan bajarilishiga erishishdir.

Ikkinchi yondashuv shu bilan xarakterlanadiki, o‘qituvchilar geometrik materialni yoritishda xuddi yuqori sinflardagiga o‘xshab formal ta’riflar berib, boshlangich sinf o‘quvchilardan ta’riflarni yod bilishni va «Kesma deb qanday shaklga aytiladi?», «Kupburchak deb qanday shaklga aytiladi?» kabi savollarga javob berishlarini talab etadilar, ya’ni o‘quvchilar bilimlariga dasturda ko‘rsatilganidan yuqori talablar qo‘yadi.

Bu xatoliklarni oldini olish uchun boshlang‘ich sinf o‘qituvchi 1 — 4 — sinflar matematika kursida qaysi geometrik faktlar tasavvur bosqichida, qaysilari esa tushuncha bosqichida urganilishini bilishi talab etiladi.

Geometrik materialni o‘rganishda boshlang‘ich sinf o‘qituvchilar tomonidan yo‘l qo‘yilgan bu kamchiliklar 5 — 6 — sinflar matematika o‘qituvchilari ish tajribasida

xam uchraydi. Ularning kelib chiqishiga asosiy sabab o'qituvchilar tomonidan matematika darslarida o'quvchilarning fazoviy tasavvurlarni shakllantirishga va rivojlantirishiga etarli e'tibor berilmasligi, shuningdek geometrik materialni urganishda ta'lim metodlarini qullashda kamchiliklarga yo'l qo'yilganligidadir. Shunday qilib, umumiy o'rta ta'lim maktabi boshlang'ich sinflar o'qituvchilari va 5 —6 —sinflar matematika predmeta o'qituvchilari ish tajribasini taxlil etish, ya'ni geometriya propedevtik kursini o'qitish holatini taxlil qilish natijasida ta'lim jarayonida yo'l qo'yilayotgan kamchiliklar aniqlandi. Bu kamchiliklar o'qituvchi tomonidan o'quvchilar bilimlariga dasturda ko'rsatilgandan yuqori talablar qo'yilishligi yoki qo'yilgan talablar yetarli emasligi bilan izoxlanadi. Ikkala xolda ham o'quvchilarning mantiqiy fikrlash qobiliyatlarni, tarkib toptirishda hamda aqliy faoliyat elementlarini shakllantirishda geometrik materialning rivojlantiruvchi roli pasayadi, va natijada o'quvchilarning geometriya sistematik kursini o'zlashtirishi uchun asos yaratilmaydi.

Boshlang'ich sinflar hamda 5 —6 —sinflar matematika kursi dasturiga kiritilgan geometrik materiallarning o'rni va rolini o'qituvchi tomonidan yetarlicha to'g'ri baholay olmaslik matematika kursini o'rganishga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Maktab amaliyotida bu o'qituvchi tomonidan:

- a) geometrik materialni o'qitishning maqsad va vazifalarini (o'quvchilar bilim, ko'nikma va malakalariga qo'yiladigan talablarning buzilishi, o'quvchilar bilimlarini noto'g'ri baholanishi);
- b) geometrik materialning mazmunini aniklashni (dasturga kiritilgan va o'rganilishi lozim bo'lgan geometrik materialning o'rni va rolini noto'g'ri belgilanishi, o'rganiladigan bilimlar sistemasida uzviylikni o'rnatilmaganligi);
- v) ta'lim metodlarini (konkret maqsad va mazmun asoslangan xolda turli ta'lim metodlari va usullarini qo'llay olmaslik);

g) ta'lim vositalarini (ko'rgazmali va didaktik materiallarning tug'ri tanlanmasligi ularni qo'llash metodikasidagi xatoliklar);

d) ta'lim formalarini (o'qituvchining dars tarkibiga o'rganilishi lozim bo'lgan geometrik materialni to'g'ri olib kira olmasligi);

noto'g'ri tushunishga olib keladi.

Natijada geometriya propedevtik bosqichida o'quvchilarning geometrik tasavvurlarini tarkib toptirishda va rivojlantirishda tipik xatoliklarga yo'l qo'yiladiki, bu xatoliklar 7 — sinfdan boshlab geometriya sistematik kursini muvofaqiyatli o'rganishga to'sqinlik qiladi.

Demak, boshlang'ich sinflar va 5 —6 —sinflar matematika kursida geometrik materialni o'rganish xolatining taxlili o'quvchilarning geometrik tasavvurlarini tarkib toptirish va rivojlantirishda uzilishlar mavjud ekanini ko'rsatadi.